

ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА

Саиткамоллов Мухаммадхужа Собирхужа угли

доктор философии по экономическим наукам, Ташкентский государственный технический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6208588>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 февраль 2022 г.
Утверждено: 10 февраль 2022 г.
Опубликовано: 15 февраль 2022 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

принципы устойчивого развития,
промышленность,
конкурентоспособность.

АННОТАЦИЯ

В статье сформулированы принципы устойчивого развития промышленных предприятий. Выявлены проблемы, затрудняющие реализацию основных положений после мирового кризиса коронавируса для развития промышленных предприятий, даны рекомендации по их решению.

В экономике развитых стран промышленность является фундаментом и её ключевой частью. Снижение доли промышленности в ВВП и в занятости сегодня объясняется не как результат упадка промышленности, а как следствие роста производительности труда и цен. Современные тенденции развития экономики предъявляют новые требования к организации управления отечественной промышленностью, диктуют необходимость ее своевременного реформирования и модернизации с целью выхода на траекторию устойчивого развития. Исходной точкой в решении данной проблемы являются принципы – правила, влияющие на принимаемые решения, приоритет целей и определяющие приемлемые средства их достижения.

Анализ проблемы устойчивости промышленного предприятия показал, что исследование в данной области ведется достаточно интенсивно, но внимание исследователей сосредоточено в основном на финансовых и экономических ее аспектах. Хотя устойчивость – комплексная категория, которая не может быть отражением только одной из сторон деятельности предприятия.

В последние годы проблемами механизма устойчивости занимались ученые-экономисты. Однако многие вопросы остаются системно нерешенными в отечественной науке, а западный опыт требует тщательного переосмысления и анализа и в большинстве случаев не соответствует условиям переходной экономики.

Многие проблемы остались за пределами исследований: не

выработано единого мнения по таким категориям, как «устойчивость», «устойчивое функционирование», «устойчивое развитие» предприятия, не решен вопрос о корректности применения статического термина «устойчивость» к динамическим системам, не рассмотрены условия и модели, позволяющие прогнозировать устойчивое функционирования и более того – устойчивое развитие предприятия.

Категория «устойчивость» - междисциплинарная, применяется в различных науках и исследованиях, изменяя смысл во времени. Слово «устойчивость» образовано от слова «устой», что означает «прочно укоренившаяся традиция, основополагающее начало, основа чего-либо»[1].

В математике «устойчивость» используется применительно к движению: «устойчивость движения – способность движущейся под действием приложенных сил механической системы почти не отклоняться от этого движения при каких либо случайных воздействиях (легкие толчки, слабые порывы ветра и пр.»[2].

В промышленно развитых странах проблемы устойчивости промышленного предприятия рассматриваются в связи с возможным избеганием банкротства и конкурентоспособностью.

Термин «устойчивое развитие» получил широкое распространение после публикации доклада «наше общее будущее», подготовленного в 1987 году Международной комиссией по окружающей среде и развитию,

созданной под эгидой ООН[3]. Рассматриваемое понятие было введено для изучения взаимоотношений человека, общества и природы.

Как правило, в современной научной литературе используется определение понятия «устойчивое развитие», которое дано в книге «Наше общее будущее»[4]: «Устойчивое развитие - это такое развитие, при котором удовлетворяются потребности настоящего времени, но не ставится под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои потребности». Новая стратегия развития цивилизации исходит не из приоритетов сегодняшнего дня, а делает попытку поставить нынешнее и будущее поколения на одну ступень, приравнять их по возможностям удовлетворения жизненных потребностей.

В работах по проблемам устойчивого развития используется системный подход, при котором рассматривается сложная структура, включающая в себя общественную и экологическую системы, социальное, экономическое и природное взаимодействие. С учетом целевой направленности рассматриваемые показатели разбиты на три категории - показатели входного воздействия, показатели состояния, показатели управления.

Первые характеризуют человеческую деятельность, процессы и характеристики, которые влияют на устойчивое развитие.

Вторые характеризуют текущее состояние различных аспектов устойчивого развития.

Третьи — индикаторы реагирования, позволяющие

осуществлять политический выбор или какой-либо другой способ реагирования для изменения текущего состояния.

Для объективных оценок устойчивого развития недостаточно использовать обычные экономические показатели. С нашей точки зрения, для решения столь новых задач нужны нестандартные подходы. С этих позиций самого пристального внимания заслуживают разработки исследователей Мирового банка. Моган Муназинг в общую экономическую стоимость ресурса включает несколько элементов, в частности, прямую потребительскую стоимость, которая определяется вкладом ресурса окружающей среды в текущее производство или потребление, непрямую потребительскую стоимость, включающую выгоды от функции поддержания текущего производства или потребления, и IS альтернативную стоимость (опционную стоимость, потенциальную потребительскую стоимость). Интерпретацию альтернативной стоимости часто связывают с премией, которую потребитель желает заплатить за неиспользуемый ресурс. С альтернативной стоимостью можно также связать два понятия: желание платить и желание принять компенсационную выгоду.

Суть устойчивого развития состоит в том, чтобы в длительном периоде времени обеспечивались высокие показатели социального, экономического и экологического состояния страны или региона.

Так, например, З.В.Коробкова отмечает, что «по существу - это новый тип общественного развития, при

котором достижение стабильного социально-экономического состояния в стране или регионе, составляя цель развития[5], в то же время - должно создавать надежные предпосылки устойчивого развития в долгосрочном будущем»[6].

«Центр тяжести» от высоких количественных показателей и уровней развития, в том числе - производства и потребления в настоящем - должен перемещаться к сохранению их высокого потенциала в будущем. Настоящее поколение населения обязано заботиться о будущих и обеспечить не ухудшающиеся, а улучшающиеся социальные, экономические и экологические условия жизни будущим поколениям. Достижение устойчивого развития в дифференцированном отрасли невозможно без достижения устойчивого развития ее отдельных подсистем. У каждого региона имеется много специфического, что определяет необходимость поиска региональных особенностей моделей перехода к устойчивому развитию.

Однако, по мнению В.Р.Цибульского, «экономически устойчивое развитие любого региона (как и страны) невозможно без устойчивой работы предприятий и организаций, действующих в регионе»[7].

Практика показывает, что любая методика, опирающаяся на расчет только количественных показателей не в состоянии раскрыть механизм поддержания стабильного развития предприятия, основанный на управленческих решениях, на неформальных, внеинституциональных

взаимоотношениях. Наряду с количественными показателями необходимо использовать и качественные измерители, что дает возможность дать углублённое понимание проблемы экономической устойчивости развития предприятия.

Исследование экономических процессов на уровне предприятий, основного звена национальной экономики, имеет ключевое значение. Именно на этом уровне управления необходимо глубоко разобраться, какие возможности имеются у каждого хозяйствующего субъекта по достижению и поддержанию устойчивого и эффективного развития экономики.

Обеспечение устойчивого эффективного развития предприятия находит свое отражение в достижении систем целей (социальных, экономических, технических и экологических) на основе последовательного осуществления принципа ответственности перед обществом. В этом случае прибыль не является уже конечной целью, на которую должна ориентироваться управленческая деятельность. Она является одной из экономических целей и выполняет важную функцию - выступает средством достижения всей системы целей. Предлагается рассмотреть в качестве критерия оценки устойчивого эффективного развития предприятия и такие показатели: достижение устойчивых темпов экономического роста основного вида деятельности предприятия, получение прибыли, достаточной для самофинансирования экономического развития и

обеспечения ее устойчивого роста в динамике.

Качество экономики и социума, необходимое для вхождения в фазу экономического роста, только начинает формироваться, особенно на промышленных предприятиях. В настоящее время существуют эффективные предприятия, для которых интересы всех участников хозяйственной деятельности взаимно сбалансированы. Чтобы таких предприятий стало больше, процесс их перехода из нынешнего в желаемое состояние (устойчивого и эффективного развития) должно поддержать государство, организовав разработку программ реформы предприятий, особенно промышленных.

К принципам устойчивого развития промышленности предлагается отнести:

- принцип взаимосвязанности - для осуществления взаимозависимых количественных и качественных преобразований;
- принцип связи продуктивных сил и производственных отношений - как основа отбора полезных результатов труда;
- принцип инновационности - как источник саморазвития промышленности;
- принцип экологичности - для сохранности окружающей среды и ресурсной базы;
- принцип безопасности развития - как противодействие негативному влиянию внешней и внутренней среды.

1. Принцип взаимосвязанности характеризует промышленность как систему, имеющую структуру -

организацию, строение и упорядоченность, определенную конфигурацию (относительное расположение) элементов - областей, и отношения между совокупностями параметров - показателями развития. Изменение структуры – это изменение пропорций между сравнимыми элементами системы. Сравнимыми, как правило, являются структурные элементы, которые принадлежат одному уровню экономической системы, а именно: отраслевой структуре, структуре собственности, структуре производственных фондов, трудовых ресурсов, потребления, накопления, инвестиций, внешней торговли (экспорта и импорта) и т.д.

2. Принцип взаимосвязи продуктивных сил и производственных отношений.

Фактором взаимосвязи продуктивных сил и производственных отношений выступает производительность труда, которая является сущностной характеристикой экономической системы. В современной экономической системе, которая основана на достижениях научно-технического прогресса и регулировании социально-экономических процессов со стороны государства, связь промышленного развития и производительности в последнее время становится все более очевидной. Опыт стран с развитой рыночной экономикой позволяет утверждать, что только повышение производительности труда дает возможность сохранить тенденции развития и конкурентоспособности промышленных предприятий на рынке.

3. Принцип инновационности. Практически все современные

экономические процессы или обусловлены, или сопровождаются инновациями. Й.А.Шумпетер доказал возможность преодоления кризисов за счет предпринимательской деятельности, в основу которой он закладывал постоянную инновационную активность комбинировать ресурсы. В своей книге он констатирует: «Экономическое развитие в нашем понимании происходит в форме осуществления новых комбинаций существующих благ...Экономическое развитие представляет собой существенно новое использование услуг работы и земли...»[8].

4. Принцип экологичности – обеспечивает развитие промышленности с учетом сохранения окружающей среды и ресурсной базы. Проблема сбалансированного природопользования выходит на одно из первых мест среди проблем экономического развития промышленных предприятий. К качественным аспектам проблемы относится пространственная, географическая неравномерность промышленного влияния, обусловленная неравномерностью размещения продуктивных сил. Концентрация промышленности совпадает с концентрацией населения в больших городах и городских агломерациях.

5. Принцип безопасности развития, который позволяет противодействовать влиянию внешней и внутренней среды. Известно, что основа экономической безопасности общества заключается в создании условий простого воспроизводства,

выживания национального хозяйственного комплекса, его базовых областей и формирования предпосылок их перспективного устойчивого развития. Для промышленных предприятий принципы безопасности развития содержат в себе совокупность факторов, связанных и с внутренним состоянием самого предприятия, и с влиянием внешней среды, с её субъектами, с которыми у предприятия возникают взаимоотношения. Факторы безопасности – это система, которая обеспечивает мобилизацию и наиболее оптимальное управление ресурсами промышленных предприятий с целью обеспечения их устойчивого развития, активного противодействия всяческим отрицательным влияниям окружающей среды.

Следует отметить, что исследование эффективности менеджмента и его влияние на устойчивость развития промышленных предприятий показало, что в современных условиях чрезвычайно важно ориентировать управленческие мероприятия на экономический рост, и одновременно в полной мере стала ясна проблема измерения устойчивости развития промышленных комплексов и предприятий, решение которой по своей внутренней логике предполагает наличие научно-обоснованных методологических подходов в этой области.

Движение в сторону устойчивого развития в последние годы становится все более значимым и масштабным. В 2020 году оно вышло на новый уровень: несмотря на пандемию Covid-19, в конце года стоимость глобальных активов ESG достигла \$37,8 трлн, показав рост на

24% всего за два года. Это абсолютный рекорд. К 2025 году, глобальные активы ESG превысят \$53 трлн, что составляет более трети от прогнозируемого общего объема активов под управлением (\$140,5 трлн)[9].

Сегодня под влиянием деятельности компаний-лидеров, инвесторов, покупателей и государства даже те компании, которые всегда были далеки от целей и задач устойчивого развития, начали имплементировать их в свою стратегию и становиться более ответственными. Факторы ESG (Environment, Social, Corporate Governance — ESG)*, применяемые для оценки деятельности компаний в отношении окружающей среды, общества и корпоративного управления, отслеживаются инвесторами и остальными стейкхолдерами наравне с показателями рентабельности компаний.

Но несмотря на все усилия бизнеса, цели устойчивого развития кажутся недостижимыми и текущих результатов недостаточно для изменения вектора развития и перехода на более устойчивую модель.

Чтобы получить существенный результат к 2030 году, компаниям необходимы амбициозные цели и кардинальные изменения в подходах ведения бизнеса.

По результатам исследования Глобального договора ООН, только 25% компаний ставят перед собой цели в соответствии с потребностями общества или окружающей среды, и 35% компаний проводят корпоративную стратегию в

соответствии с целями устойчивого развития[10]. Трансформация бизнеса с учетом амбициозных целей в области устойчивого развития по всей цепочке создания ценности обеспечит столь необходимое ускорение прогресса.

Трансформация касается и новых коллабораций бизнеса — роль партнерств при достижении столь амбициозных задач трудно переоценить.

Внедрение практик устойчивого развития — новая эра, но уже сейчас компании отмечают необходимость в большом количестве ресурсов. Однако участники рынка помогают друг другу: появляется все больше вдохновляющих примеров, взаимовыгодных партнерств, прорывных технологий. С их помощью устойчивое развитие в полной мере станет частью нашей жизни, а ответственное поведение — визитной карточкой каждого бизнеса.

Компании выделяют разные эффекты: например, повышается мотивация сотрудников, акционеры и заинтересованные лица начинают выше оценивать эффективность ответственного бизнеса, предприятие становится более привлекательным для потенциальных партнеров и покупателей и т.д. В пользу развития зеленого инвестирования говорит и исследование компании Morgan Stanley, которая изучила инвестиции почти 11 000 фондов с 2004 по 2018 гг. Исследование показало, что в период рыночной волатильности портфели фондов ответственных инвестиций дешевле в среднем на 20% меньше по сравнению с обычными фондами[11]. Даже во время пандемии коронавируса в 2020 г. фонды, ориентированные на

ESG, показали больший рост, чем рынок в целом: по данным американской аналитической компании Morningstar, в 2020 г. 75% ответственных инвестиционных фондов превзошли своих коллег по полученной доходности. Опрошенные нами компании по-разному ожидают улучшения их финансово-экономических показателей после внедрения целей устойчивого развития. При этом 55% компаний, которые отмечают влияние внедрения ЦУР, оценивают его как «значимое»[12].

Наибольший эффект ожидают компании из отрасли «Энергетика и ресурсы», что связано с трендом на декарбонизацию и энергетическим переходом. Производители потребительских товаров пока меньше других верят в финансовые результаты от устойчивого развития. Причины трудно установить, но, возможно, компании сомневаются в готовности тепло-энергетических предприятий и потребителей перейти на новые бренды только из-за их устойчивости. Несмотря на мировой тренд, покупатели зачастую консервативнее зарубежных. Кроме того, устойчивый подход нередко может привести к повышению цен на продукты, что может стать серьезным ударом по потребителям особенно в период экономической и социальной волатильности. Тем не менее, по данным аналитиков Deutsche Bank, которые исследовали 2250 кейсов, в 62,6% случаев ESG-повестка оказывает существенное положительное влияние на финансовые результаты компании.

Крупные международные игроки, которые всюю продвигают тему устойчивого развития, уже давно

демонстрируют влияние ЦУР на финансовые результаты. Например, химический концерн DuPont отчитывался, что при инвестициях в разработку экологических товаров в размере \$879 млн, получил доход от них в размере \$11,8 млрд. Повышение эффективности управления отходами, водными и энергоресурсами позволило сэкономить компании Unilever более 600 млн евро с 2008 года.

По нашему мнению принципы формирования условий устойчивого развития для предприятий тепловой энергосистемы являются идеальным

ориентиром, которым должны руководствоваться государственные органы управления и руководители предприятий, специалисты – управленцы при разработке стратегий развития, как всего промышленного комплекса, так и отдельных предприятий. Учет приведенных принципов позволит наиболее полно изучить основы устойчивого развития, разработать рекомендации относительно совершенствования процесса развития, снизить риски упущенных выгод.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Энциклопедия, 1979. – с.129
2. Математическая энциклопедия / Гл. ред. И.М. Виноградов. – М.: Энциклопедия, 1985 г. – с.562.
3. Итоги конференции ООН по окружающей среде и развитию [Рио-де-Жанейро, 3 - 14 июня 1992 г.] // Мир науки. - 1992. - Т.36, N 4. - С.1-7.
4. В.М. Родионова, М.А. Федотова Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. – М.: Изд-во «Перспектива», 1995.
5. З.В. Коробкова Устойчивое развитие промышленных предприятий в глобализированной экономике // Совершенствование институциональных механизмов в промышленности : Сб. науч. тр. / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. - Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2005. - С. 90-101.
6. З.В. Коробкова Экономический механизм устойчивого развития предприятия в условиях растущей хозяйственной глобализации // Функционирование предприятий в российской экономике: проблемы и решения : сб. науч. тр. / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. - Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2006. - С. 57-68..
7. В.Р. Цибульский, А.В. Любаненко Разработка методики стратегического анализа ресурсно-ориентированных городов. - М: 2019 с. 10.
8. Й.А. Шумпетер Теории экономического развития / пер. В.С. Автономова. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 355 с.
9. Bloomberg, ESG assets may hit \$53 trillion by 2025, a third of global AUM.
10. Accenture, The Decade to Deliver: a Call to Business Action
11. Morgan Stanley, Sustainable Equity Funds Outperform Traditional Peers in 2020.
12. Morningstar, Sustainable Equity Funds Outperform Traditional Peers in 2020.